

Научная статья

УДК 8.81

DOI: 10.5281/zenodo.15120666

ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ ОКСИТАНСКОГО ЯЗЫКА В ИТАЛИИ И ИСПАНИИ: СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ

© 2025 Г.В. Бестолкова

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
ORCID 0009-0009-2438-8461

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье подвергнут детальному анализу процесс развития окситанского языка на территории Италии и Испании. Проведенное исследование показало, что процесс развития окситанского языка на территории данных стран включает три периода: период рассвета (X-XV вв.), период упадка (XVI – XVIII вв.), период возрождения (XIX в. – по наст. время). В целом, развитие окситанского языка на территории Италии и Испании происходило практически с одинаковой скоростью и по схожим причинам. Исследование также позволило проследить как менялась диглоссийная ситуация в Испании и Италии с X века по настоящее время: окситанский + другие региональные языки Испании / Италии vs латинский язык (X-XV вв.) => окситанский + другие региональные языки Испании / Италии vs литературный язык на основе кастильского / тосканского языка (XVI в. – наст. время). Материал, содержащийся в статье, позволяет заполнить лауну, возникшую в описании окситанского языка из-за отсутствия точных структурированных данных о процессе его развития.

Ключевые слова: окситанский язык, трубадуры, куртуазность, Италия, Испания, периодизация процесса развития, литературное движение, диглоссийная ситуация.

Для цитирования: Бестолкова Г.В. Процесс развития окситанского языка в Италии и Испании: сопоставительный аспект / Г.В. Бестолкова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 2. – С. 51–61. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15120666>.

Введение. Окситанский язык — романский язык, ареал распространения которого включает ряд регионов Франции, Италии, Испании и Монако. В данной статье мы рассмотрим периоды процесса развития окситанского языка на территории Италии и Испании.

Актуальность данного исследования обусловлена следующими факторами.

- Окситанский язык — исторически значимый язык, сформировавший культурную самобытность различных регионов Италии и Испании, следовательно, его изучение помогает сохранять и популяризировать это уникальное языковое наследие, предотвращая утрату важной части местной культуры.

- Исследование окситанского языка в Италии и Испании может пролить свет на языковые изменения, диалектные вариации и явления языковых контактов, которые формировали языковой ландшафт региона на протяжении всей истории, а также понять динамику языковых контактов и процесса смены языка.

- Изучение окситанского языка дает возможность исследовать социолингвистические явления, такие как модели использования языка и языковая идеология. Понимание того, как люди воспринимают окситанский язык и используют

его в процессе коммуникации может дать ценную информацию о социальной, культурной и политической динамике в регионах, где на нем говорят.

В целом, исследование окситанского языка в Италии и Испании служит как академическим, так и общественным целям, способствуя его сохранению и популяризации.

Предметом настоящего исследования служит процесс развития окситанского языка на территории Италии и Испании.

Цель данного исследования заключается в периодизации процесса развития окситанского языка.

В соответствии с поставленной целью решается следующая задача: составляется описание периодов процесса развития окситанского языка на территории Италии и Испании.

Основными методами при проведении настоящего исследования стали описание и сравнительно-сопоставительный анализ.

Научная новизна данного исследования определяется тем, что оно заполняет лакуну, возникшую в описании окситанского языка из-за отсутствия точных структурированных данных о процессе его развития в Италии и Испании.

Практическая значимость исследования заключается в том, что материал, содержащийся в статье, может послужить основой фундаментальных научных трудов в отечественной науке, а также будет интересен лингвистам, филологам и преподавателям при подготовке к занятиям по истории и диалектологии романских языков.

Процесс развития окситанского языка в Италии и Испании.

Процесс развития окситанского языка на территории Италии и Испании можно разделить на три основных периода:

- период рассвета (X–XV вв.);
- период упадка (XVI–XVIII вв.),
- период возрождения (XIX в. – наст. время).

Рассмотрим каждый из указанных выше периодов более детально.

Период рассвета (X–XV вв.). Средневековый период (X–XV вв.) является периодом рассвета окситанского языка, т.е. периодом его наибольшего развития и распространения, что впоследствии оказало глубокое влияние на формирование литературного и культурного ландшафта Европы.

На протяжении всего Средневековья, вплоть до конца независимости Герцогства Аквитания (Duchy of Aquitaine) в 1453 году, окситанская цивилизация сияла по всей Европе как родина трубадуров.

Слово *трубадур* происходит от окситанского глагола *trobar* ‘находить, сочинять’, т.е. *трубадур* (окс. *trobador*) – сочинитель песен, поэт, музыкант [19, с. 30].

Трубадуры происходили из разных социальных слоев: от дворян, рыцарей до простолюдинов, например, граф Гильен де Пеитеу (Guilhen de Peiteu) [13], крестоносец принц Блейский Джауфре Рюдель (Prince de Blaye Jaufre Rudel) [27], простолюдин Маркабрю (Marcabru) [23].

Более того, среди трубадуров были и женщины (окс. *trobairitz*) [15], например, Клара д’Андуза (Clara d’Anduza) [14], Беатриц де Диа (Beatrix de Dia) [16], Гарсенда де Сабран (Garsende de Sabran) [8] и др.

Путешествуя по разным регионам Европы, трубадуры исполняли свои поэтические композиции (окс. *cansós*) [19, с. 18] и стали родоначальниками новой формы литературы и искусства, получившей название *куртуазной* (придворной) от окситанского слова *cort* ‘двор’ [19, с. 19].

Как следует из названия, изначально новая форма культуры и литературы была создана для феодальных дворов, однако, само понятие куртуазности не соответствовало придворным обычаям и нравам эпохи, а напротив противостояло им: идеалы куртуазности были своеобразным протестом против не очень поэтичной повседневности. Куртуазные идеалы благородства и верности, самоотверженности и бескорыстия отражали не эгоистичные интересы рыцарства, а более широкие и передовые воззрения эпохи. Практически, куртуазия превратилась в новую религию средневековой Европы со своим божеством (Прекрасной Дамой), своей системой ценностей и своими ритуалами. Однако куртуазная литература и искусство как комплекс моральных и этических норм всегда имел светский, внецерковный характер [3, с. 4–5].

Однако, несмотря на то что в средневековый период окситанский был языком с многочисленными диалектами и региональными вариациями, поэзия трубадуров сыграла решающую роль в развитии стандартизированной формы окситанского языка, известной как «лимузен» (*limousin*). Именно лимузенский диалект стал литературной нормой и использовался трубадурами из разных регионов.

Поэзия трубадуров вдохновляла поэтов и музыкантов других языковых традиций, включая итальянскую и испанскую, что привело к распространению окситанских литературных форм и стилей в Италии и Испании. В данный период диглосийную ситуацию на территории этих двух стран можно определить как: окситанский + другие региональные языки Италии / Испании vs латинский язык.

Из-за непосредственной близости между окситаноязычными регионами и **Испанией** влияние поэзии окситанских трубадуров на испанскую литературу было значительным и подтверждается поэтическими собраниями, созданными в данный исторический период времени. К примеру, поэтическое собрание лирики каталанских поэтов XIV века, известное под названиями «Кармина Риулпулленса» (лат. *Carmina Riulpullensa*) или «Сборник песен Риполла» (исп. *Cancionero de Ripoll*) [9]. Следует отметить, что данный поэтический сборник содержит не только лирику каталанских поэтов (Дальмау де Кастельноу (*Dalmau de Castelnou*), Капелья де Болкера (*Capellà de Bolquera*) и др.), но и тексты песен окситанских трубадуров (Даниэль Арнаут (*Daniel Arnaut*), Гильем де Кабестань (*Guillem de Cabestan*) и др.

Наглядным примером высокой степени окситанского влияния на формирование испанской поэтической традиции служат также следующие сборники текстов песен галисийских трубадуров: Сборник песен Ажуда (*Cancionero da Ajuda* (XIII в.)) [18], Сборник песен библиотеки Ватикана (*Cancionero da Vaticana* (XII в.)) [11] и Сборник песен Колосси-Бранкути / Сборник песен Национальной библиотеки (*Cancionero Colocci-Brancuti / Cancionero de Biblioteca Nacional* (XII в.)) [10].

В **Италии** куртуазная форма литературы и искусства появилась в XIII веке, что привело к возникновению поэтической традиции под названием «сладостный новый стиль» (*dolce stil nuovo*), представителями которой стали такие поэты, как Гвиттоне д'Ареццо (*Guittone d'Arezzo*), Гвидо Кавальканти (*Guido Cavalcanti*), Данте Алигьери (*Dante Alighieri*), Франческо Петрарка (*Francesco Petrarca*), Пьетро делла Винья (*Pietro della Vigna*), Чекко Анджольери (*Cecco Angiolieri*) и Чино да Пистойя (*Cino da Pistoia*). Эти поэты вслед за окситанскими трубадурами сочиняли любовные песни, в которых восхищение своей прекрасной дамой приобретает религиозный подтекст и где главную роль играют благородство сердца (*cor gentil*) и преклонение перед богоподобной дамой (*donna*).

Таким образом, окситанский язык посредством литературы и искусства трубадуров сыграл решающую роль в формировании ранней испанской и итальянской литературы: обмен идеями и культурное взаимодействие между окситаноязычными трубадурами и испаноязычными / италоязычными общинами привели к обогащению народной поэзии и литературных традиций.

Влияние окситанской поэзии на итальянскую и испанскую литературу можно увидеть через принятие и адаптацию трубадурских традиций, придворных любовных тем, замысловатых стихотворных форм и поэтических выражений эмоций. Наследие окситанских трубадуров до сих пор чувствуется в богатых литературных традициях Италии и Испании.

Период упадка (XVI–XVIII вв.). Период с XVI века по XVIII век ознаменовал собой сложный этап в истории окситанского языка, поскольку последний столкнулся с подавлением и маргинализацией.

Отправной точкой процесса подавления и маргинализации окситанского языка в Европе стал эдикт Виллер-Котре (Villers-Cotterêts), принятый во Франции в 1539 году [12, с. 52]. Целью данного законодательного акта был запрет на использование всех языков, кроме французского, для написания официальных документов. Несмотря на то, что принятие эдикта должно было гарантировать, что латынь больше не будет выполнять роль государственного языка Франции, его влияние на окситанский и другие региональные языки было значительным, особенно с учетом того, что окситанский язык конкурировал с латынью как один из основных юридических и административных языков во Франции в эпоху Средневековья. Данную политику в отношении окситанского и других региональных языков подхватили монаршие дворы Испании и Италии: были приняты все возможные меры для продвижения своих национальных языков (испанского (кастильского) и итальянского (тосканского)) и подавления региональных языков, таких как окситанский.

В целом XVI век в процессе развития окситанского языка на территории Испании и Италии можно охарактеризовать как период социального обесценивания окситанского языка, т.е. подавления любой возможности функционирования окситанского языка как культурной составляющей общественной жизни, а также маргинализацией окситанской литературы и культуры.

Хотя упадок окситанского языка был очевиден, он не исчез полностью, а трансформировался и адаптировался: начал включать элементы из доминирующих языков, в результате чего возникла гибридная форма, известная как «гасконизированный» окситанский. Данная гибридная форма позволила носителям окситанского языка ориентироваться в изменяющемся языковом ландшафте, сохраняя при этом свою культурную самобытность.

В **Италии** в период с XVII века по XVIII век происходило укрепление позиций итальянского как единого литературного языка страны, а региональные языки и в том числе окситанский начинают рассматриваться как «диалекты».

Фундаментом для формирования государственного языка Италии стал тосканский язык: благодаря династии Медичи (Medici) регион Тоскана (Toscana) с центром в городе Флоренция (Firenze) превратился в крупнейший центр мировой торговли [5], что позволило не только создать экономическую основу для развития страны в целом, но и способствовало распространению тосканского языка на всей территории страны и в дальнейшем его использованию в качестве государственного языка.

После провозглашения единого итальянского королевства в 1861 году процесс объединения (Il Risorgimento = Унификация) затронул все регионы, которые на протяжении

долгой истории были разобщены и говорили на разных языках: на момент объединения только 2,5% населения итальянского полуострова говорили на диалектах, близких к архаичному варианту тосканского, остальные использовали различные региональные языки и диалекты [6].

Таким образом, полностью вытеснить региональные языки из всех сфер коммуникационной деятельности и заменить их единым государственным языком не удалось, они используются в сфере повседневного общения вплоть до настоящего времени. Так, в современной Италии наряду с итальянским (тосканским) языком используются и другие языки: окситанский, французский, франко-провансальский, сардинский, каталанский, албанский, хорватский, греческий, фриульский, ладинский, немецкий и словенский. Более того, немецкий язык имеет равные права с итальянским в провинции Больцано (Bolzano), а французский выступает на равных с итальянским в регионе Валле д'Аоста (Valle d'Aosta) [2, с. 31].

Аналогичные процессы происходили и в Испании: после Реконквисты (Reconquista (VIII–XV вв.)) властями страны были предприняты все необходимые меры для распространения единственного государственного языка, основой для которого стал кастильский язык, что было обусловлено ключевой ролью Кастилии в Реконквисте.

Следует отметить, в XV веке территория пиренейского полуострова представляла собой конгломерат, состоящий из пяти королевств: Арагона (Reino d'Aragón), Гранады (Reino de Granada), Португалии (Reino de Portugal), Наварры (Reino de Navarra) и Кастилии (Reino de Castilla). Наибольшее влияние из них имели королевства Арагона (Reino d'Aragón) и Кастилии (Reino de Castilla). Благодаря союзу этих государств, произошедшему в результате заключения брака между их правителями Фердинандом Арагонским (Ferrando d'Aragón) и Изабеллой Кастильской (Isabel de Castilla), еще до полного завершения Реконквисты (Reconquista) возникло единое пиренейское (испанское) королевство. Однако несмотря на объединение, оба королевства сохраняли свою автономию и национальные языки [1]. Такая разобщенность влекла за собой уязвимость страны перед внешними агрессорами, следовательно, объединенному королевству нужен был единый язык, обслуживающий все сферы коммуникации и объединяющий подданных, а также способствующий устойчивому развитию и процветанию.

В силу ряда историко-политических причин арагонский язык начал постепенно выходить из употребления, а кастильский приобрел статус государственного языка объединенного королевства.

Период со второй половины XVI века до первой половины XVII века получил название «Золотого века» Испании, поскольку именно этот период, несмотря на нестабильность политической жизни испанского государства, ознаменован расцветом литературы, культуры и живописи. Расцвет испанского языка и литературы в этот период связан с двумя именами Мигель де Сервантес (Miguel de Cervantes (1547–1616)) и Лопе де Вега (Lope de Vega (1562–1635)).

Впоследствии доминирование кастильского языка выражалось в запрещении или игнорировании других романских и нероманских языков [4].

Итак, главной причиной упадка окситанского языка в Италии и Испании стала политическая централизация обеих стран, которая способствовала продвижению и распространению официальных языков: испанского (кастильского) в Испании и итальянского (тосканского) в Италии. Рост национализма и стремление сформировать единую национальную идентичность привели к маргинализации региональных языков, в том числе и окситанского языка.

На данном этапе развития окситанского языка диглосийную ситуацию в исследуемом регионе можно описать так: окситанский + другие региональные языки Испании / Италии vs литературный язык на основе кастильского / тосканского языка.

Период возрождения (XIX в. – наст. время). В XIX веке возобновляется интерес к окситанскому языку: интеллектуалы, ученые и писатели становятся сторонниками окситанского языка, стремясь восстановить и популяризировать его литературное наследие. В этот период были опубликованы произведения на окситанском языке и созданы литературные общества (например, Фелибриж (Félibrige¹)), целью которых было стандартизировать окситанский язык и способствовать его возрождению.

Окситанское литературное движение набрало обороты в начале XX века, его лидерами были такие выдающиеся авторы, как лауреат Нобелевской премии Фредерик Мистраль (Frédéric Mistral (1830–1914)). Произведения Ф. Мистраля, в том числе его эпическая поэма «Мирей» (Mirèio), сыграли решающую роль в популяризации окситанского языка и литературы. Среди других известных писателей и поэтов, занимавшихся продвижением окситанского языка и литературы, можно назвать Антонена Пербоска (Antonin Perbòsc (1861–1944)), Роберта Лафона (Robert Lafont (1923–2009)) и Макса Рукета (Max Roqueta (1908–2005)).

Однако самой трудной проблемой, мешающей устойчивому развитию окситанского языка, является отсутствие единого языкового стандарта. Решение данной проблемы облегчило бы общение на окситанском языке и позволило бы расширить круг читателей окситанской литературы, а также объединить окситаноязычные регионы.

Начало современному процессу стандартизации окситанского языка положили публикации французского лингвиста Луи Алиберта (Louis Alibert (1884–1959)):

1) «Окситанская Грамматика: Лангедокский Диалект» (Gramatica Occitana segon los Parlars Lengadocians (1935)) [22];

2) «Франко-Окситанский Словарь: Лангедокский Диалект» (Dictionnaire Occitan-Français selon les Parlars Languedocien (1966) [21]. Следует отметить, что словарь был издан после смерти автора.

Разработкой единого стандарта окситанского языка также занимались Пьер Бек (Pèire Bèc (1921–2014)), Роберт Лафон (Robèrt Lafont (1923–2009)), Патрик Созе (Patrick Sauzet (род. 1953)) и Жозиана Убо (Josiana Ubaud (род. 1947)).

Среди публикаций, вносящих значительный вклад в разработку единого стандарта окситанского языка, следует упомянуть: словарь (в трех частях) Жозианы Убо (Diccionari Ortografic, Gramatical e Morfologic de l'Occitan (2022) [36] и пособие по спряжению окситанского глагола Патрика Созе (Conjugaison Occitane (2016) [35].

Сейчас разработка единого стандарта окситанского языка продолжается – формируется «окситанский ларг» (*occitan larg* ‘широкий окситанский’) [17], соединяющий в себе основные черты окситанских диалектов и говоров.

Наряду с литературным возникло культурное движение: появились ассоциации, занимающиеся сохранением и популяризацией окситанской культуры, музыки, танцев и традиций посредством проведения фестивалей, музыкальных мероприятий и театральных представлений. Например, ежегодный окситанский фестиваль «FESTI’OC: culture, jeux, sport, balèti, concert, atelier, animation jeunesse, théâtre» [26], как следует из его названия, сочетает в себе и культурные мероприятия, и театральные представления, и даже спортивные игры. Эти фестивали не только возродили окситанские традиции, но и способствовали возрождению и

¹ www.felibrige.org

популяризации окситанского языка. Наглядной иллюстрацией данного факта служит то, что даже за пределами окситанского региона в нашей стране проходят аналогичные мероприятия, например, в Библиотеке иностранной литературы имени М.И. Рудомино (Москва) в 2021 году прошла лекция-концерт с говорящим названием «Окситания: как музыка и танцы вернули забытый язык» [20].

Благодаря деятельности окситанских ассоциаций в итальянском регионе Пьемонт (Piemonte) расположена окситанская ассоциация «Espace Occitan» [25], а в испанском автономном сообществе Валенсия (Valencia) находится окситанская ассоциация «Òc Valéncia» [31]), в Испании и Италии государственная языковая политика по отношению к окситанскому языку изменилась с деструктивной на конструктивную.

Одним из значимых результатов в борьбе за возрождение окситанского языка в данный период стало его признание частью культурного и языкового наследия некоторых регионов Италии и Испании.

В **Испании** получил распространение восточно-пиренейский говор гасконского диалекта окситанского языка – аранский (aranese). Ареал, которого расположен в долине Валь-д'Аран (Valle de Arán) автономной области Испании – Каталонии (Catalunya). В соответствии с законом 35/2010 (LLEI 35/2010), данный говор был признан самостоятельным языком и получил официальный статус в Каталонии (целью закона является защита в Каталонии окситанского языка, известного как аранский, как языка, принадлежащего этой территории, его продвижение и распространение во всех областях и секторах, а также регулирование его официального использования. (L'objecte d'aquesta llei és la protecció a Catalunya de l'occità, denominat aranès a l'Aran, com a llengua pròpia d'aquest territori, en tots els àmbits i sectors, el foment, la difusió i el coneixement d'aquesta llengua i la regulació del seu ús oficial) [30]. В настоящее время практически 90% жителей долины Валь-д'Аран (Valle de Arán) понимают его и около 65% используют в повседневной коммуникации [7].

В **Италии** виваро-альпийский (vivaro-alpine) диалект окситанского языка приобрел статус «языка, находящегося под защитой государства» (Конституция Итальянской Республики (Costituzione della Repubblica Italiana), Статья 6 (Articolo 6): «Во исполнение статьи 6 Конституции и в соответствии с общими принципами, установленными европейскими и международными организациями, Республика защищает язык и культуру албанского, каталонского, германского, греческого, словенского и хорватского населения, а также тех, кто говорит на французском, франко-провансальском, фриульском, ладинском, *окситанском* и сардинском языках» (In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.) [29] и ареал его распространения включает область Пьемонт (Piemonte) на северо-западе страны, а также административную область Лигурия (Liguria) на северном побережье Лигурийского моря (mar Ligure).

В данном периоде развития окситанского языка на территории Испании и Италии диглоссийную ситуацию можно, как и в предыдущем периоде, описать как: окситанский и другие региональные языки Испании / Италии vs литературный язык на основе кастильского / тосканского языка.

Следует отметить, что большой вклад в распространение и популяризацию окситанского языка в Италии и Испании вносят интернет-ресурсы: различные веб-сайты, форумы и онлайн-платформы предоставляют информацию, материалы и учебные

ресурсы для тех, кто интересуется окситанским языком и культурой. Например, *Chambra d'Òc* [24]; *Occitan: the Origins, the History* [32]; *Learn more about Occitan* [28] и т.д.

Окситанский язык также широко представлен в средствах массовой информации, что способствует его популяризации. К примеру, радио «Окситания» (*Radio "Occitania"* [33]), радиоподкаст в окситанских шоу (*Radio Podcast en Occitan Shows* [34]), телеканал с акцентом “*Vià Occitanie: la Chaîne avec un Accent*” [37]) и т.п.

Заключение. Проведенное исследование позволило выделить три периода в процессе развития окситанского языка на территории Италии и Испании:

- период расцвета (X–XV вв.),
- период упадка (XVI–XVIII вв.),
- период возрождения (XIX в. – н.в.).

Следует отметить, что развитие окситанского языка на территории данных стран происходило практически с одинаковой скоростью и по схожим причинам.

Проведенное исследование также позволило проследить как менялась диглоссийная ситуация в Испании и Италии с X века по настоящее время:

- X–XV вв. => окситанский + другие региональные языки Испании / Италии vs латинский язык;
- XVI в. – н.в. => окситанский + другие региональные языки Испании / Италии vs литературный язык на основе кастильского / тосканского языка.

Таким образом, несмотря на появление в Италии и Испании доминирующих государственных языков (испанского (кастильского) и итальянского (тосканского)) и деструктивную языковую политику данных стран по отношению к региональным языкам и в том числе к окситанскому языку, диглоссийная ситуация, сформировавшаяся в XVI–XVIII вв., сохранилась до настоящего времени: окситанский язык не исчез, а его диалекты признаны частью культурного и языкового наследия Италии и Испании.

Отметим также, что и в Италии, и в Испании предпринимаются усилия по популяризации окситанского языка: культурные ассоциации, образовательные учреждения и исследователи-лингвисты работают над проблемой интеграции окситанского языка в современную коммуникацию. Однако общая ситуация с окситанским языком в обеих странах является сложной: по-прежнему признается необходимость защиты и продвижения этого исчезающего языка, чтобы будущие поколения могли его изучать и использовать в повседневной жизни.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ведюшкин В.А. История Испании. С древнейших времен до конца XVII века / В.А. Ведюшкин, Г.А. Попова. – М. : Индрик, 2012. – Том 1 – 696 с.
2. Гаврилова Ю.В. Краткий обзор диалектальной ситуации в Италии / Ю.В. Гаврилова // Научные труды Московского гуманитарного университета. – 2020. – №3. – С. 25–32.
3. Михайлова Л.Д. Любовная лирика средневекового Запада / Л.Д. Михайлова // Прекрасная дама. Из средневековой лирики. – М. : Московский рабочий, 1984. – С. 3–14.
4. Писанова Т.В. Кастильский язык и региональные языки Испании: особенности билингвизма и гибридации / Т.В. Писанова // Человек: образ и сущность. Гуманитарные аспекты. – 2018. – №1. – С. 109–133.
5. Сказкин С.Д. История Италии в 3-х томах / С.Д. Сказкин, К.Ф. Мизиано, В.И. Рутенбург; АН СССР, Институт всеобщей истории – М. : Наука, 1970.
6. Andrighetti T.L. Setting a New Standard: a Sociolinguistic Analysis of the Regional Italian of Sicily in Andrea Camilleri's Commissario Montalbano Mystery Series / T.L. Andrighetti // The University of Texas at Austin [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://repositories.lib.utexas.edu/server/api/core/bitstreams/ef0fd1c3-87d3-4b5f-a187-d9ebe72332a0/content> (дата обращения: 11.07.2024)

7. Aranese, the Language of the Aran Valley // Inici – Web GOIB [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.caib.es/conselleries/educacio/dgpoling/user/catalaeuropa/angles/angles9.pdf> (дата обращения: 22.04.2023).
8. Bogin M. The Women Troubadours / M. Bogin. – USA : Paddington Press, 1976. – 190 p.
9. Cancionero de Ripoll. Carmina Riulpullensa. – Barcelona : Bosch, 1986. – 336 p.
10. Cancionero Colocci-Brancuti // Crítica de Libros [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.criticadelibros.com/sin-clasificar/cancionero-colocci-brancuti/> (дата обращения: 11.06.2023).
11. Cancioneiro da Vaticana // Biblioteca Virtual Fandom [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://biblioteca-virtual.fandom.com/es/Cancioneiro_da_Vaticana (дата обращения: 14.02.2024).
12. Graham R. The Discovery of France. – United Kingdom : Picador, 2007. – 454 p.
13. Guilhen de Peiteu: Complete Works // Baroque Forms of Poetry [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://trobar.org/troubadours/coms_de_peiteu (дата обращения: 28.05.2023).
14. L’histoire de Clara d’Anduze, la Femme Troubadour [Электронный ресурс] // Midi Libre [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.midilibre.fr/2019/09/05/lhistoire-de-clara-danduze-la-femme-troubadour,8393801.php> (дата обращения: 7.09.2023).
15. Les *trobairitz* [Электронный ресурс] // Troubadours and European Identity: The Role of Catalan Courts [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.trob-eu.net/ca/les-trobairitz.html> (дата обращения: 30.06.2022).
16. **Medievalists.net** – Beatriz de Dia – Woman Troubadour [Электронный ресурс] // Medievalists.net [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.medievalists.net/2011/08/women-troubadours-in-southern-france-personal-character-unhappiness-and-revolting-against-conventions/beatriz_de_dia_bn_ms12473/ (дата обращения: 23.03.2023).
17. Sumien D. La Standardisation Pluricentrique de l’Occitan: Nouvel Enjeu Sociolinguistique, Développement du Lexique et de la Morphologie / D. Sumien. – Turnhout : Publications de l’Association Internationale d’Études Occitanes (Brepols), 2006 – 501 p.
18. Un Códice de Historia Material Compleja: el “Cancionero da Ajuda” // Revista de Literatura Medieval – Madrid : Universidad de Alcalá, 2009. – № 21. – P. 77–124.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

19. Бестолкова Г.В. Окситанский язык. Словарь для начинающих / Г.В. Бестолкова. – М. : КДУ – Добросвет, 2022. – 43 с. – <http://doi.org/10.31453/kdu.ru.978-5-7913-1217-4-2022-43>
20. Лекция и концерт «Окситания: как музыка и танцы вернули забытый язык» // YouTube [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=AMZ8MiBqi80> (дата обращения: 02.08.2024).
21. Alibert L. Dictionnaire Occitan-Français selon les Parlers Languedocien / L. Alibert. – Toulouse : **Institut d’Estudis Occitans**, 1966. – 699 p.
22. Alibert L. Gramatica Occitana segon los Parlars Lengadocians / L. Alibert. – Toulouse : **Institut d’Estudis Occitans**, 1935. – 530 p.
23. Britannica – Marcabru (Gascon poet-musician) // Encyclopædia Britannica, Inc. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.britannica.com/biography/Marcabru> (дата обращения: 28.03.2023).
24. Chandra d’Òc [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.chambradoc.it/chandraDoc.page> (дата обращения: 08.08.2024).
25. Espaci Occitan [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.espaci-occitan.org> (дата обращения: 08.08.2024).
26. Festij’Oc: culture, jeux, sport, balèti, concert, atelier, animation jeunesse, théâtre // La Région Occitanie [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.laregion.fr/Festij-Oc-2024> (дата обращения: 12.08.2024).
27. Larousse – Jaufré Rudel – Prince de Blaye // Larousse [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/jaufré_Rudel/125639 (дата обращения: 28.05.2023).
28. Learn more about Occitan // Rosetta Stone [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://blog.rosettastone.com/occitan-spanish/> (дата обращения: 09.08.2024).
29. **Legge 482** // PARLAMENTO ITALIANO [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99482l.htm> (дата обращения: 02.06.2024).
30. LLEI 35/2010, d’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran // Portal Jurídic de Catalunya [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-delpjur/?document_tld=560046 (дата обращения: 02.06.2024).

31. Òc València [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://oc-valencia.org> (дата обращения: 09.08.2024).
32. Occitan: the Origins, the History // Unione Montana Valle Stura [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.visitstura.it/en/events-and-traditions/occitan/occitan-the-origins-the-history/> (дата обращения: 11.08.2024).
33. Radio “Occitania” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://radio-occitania.com> (дата обращения: 08.08.2024).
34. Radio Podcast en Occitan Shows // Mixcloud [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mixcloud.com/discover/radio-podcast-en-occitan> (дата обращения: 11.08.2024).
35. Sauzet P. Conjugaison Occitane. – Toulouse: Institut d’Études Occitanes, 2016. – 317 p.
36. Ubaud J. Diccionari Ortografic, Gramatical e Morfologic de l’Occitan (119 000 intradas). – France: Éditions Vent Terral, 2022. – 864 p. + 32 p. + 200 p.
37. Vià Occitanie: la Chaîne avec un Accent [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://viaoccitanie.tv/> (дата обращения: 11.08.2024).

REFERENCES

- Vedyushkin V.A., Popova G.A. (2012) Istoriya Ispanii. S Drevnejshih Vremen do Konca XVII Veka [History of Spain. From Ancient Times to the End of the 17th Century]. Moscow: Indrik. Volume №1. 696 p. (In Russian).
- Gavrilova Yu.V. (2020) Kratkij Obzor Dialektal’noj Situacii v Italii [Brief Overview of Dialectal Situation in Italy]. Nauchnye Trudy Moskovskogo Gumanitarnogo Universiteta [Scientific Works of Moscow Humanitarian University]. №3. pp. 25–32 (In Russian).
- Mihajlova L.D. (1984) Lyubovnaya Lirika Srednevekovogo Zapada [Love Lyrics of the Medieval West]. Prekrasnaya Dama. Iz Srednevekovoj Liriki [Beautiful Lady. From Medieval Lyrics]. Moscow: Moskovskij rabochij. pp. 3–14 (In Russian)
- Pisanova T.V. (2018) Kastil’skij Yazyk i Regional’nye Yazyki Ispanii: Osobennosti Bilingvizma i Gibrizizacii [Castilian Language and Regional Languages of Spain: Features of Bilingualism and Hybridization]. Chelovek: Obraz i Sushchnost’. Gumanitarnye Aspekty. [Human: Image and Essence. Humanitarian Aspects]. №1. pp. 109–133 (In Russian).
- Skazkin S.D., Miziano K.F., Rutenburg V.I. (1970) Istoriya Italii v 3-h Tomah [History of Italy in 3 Volumes]. Moscow: Nauka, 546 p. (In Russian).
- Andrighetti T.L. Setting a New Standard: a Sociolinguistic Analysis of the Regional Italian of Sicily in Andrea Camilleri’s Commissario Montalbano Mystery Series. URL: <https://repositories.lib.utexas.edu/server/api/core/bitstreams/ef0fd1c3-87d3-4b5f-a187-d9ebe72332a0/content> (In English).
- Aranese, the Language of the Aran Valley. URL: <http://www.caib.es/conselleries/educacio/dgpoling/user/catalaeuropa/angles/angles9.pdf> (In English).
- Bogin M. (1976) The Women Troubadours. Paddington Press. 190 p. (In English).
- Cancionero de Ripoll. Carmina Riulpullensa (1986). Barcelona: Bosch, 336 p. (In Spanish).
- Cancionero Colocci-Brancuti. URL: <https://www.criticadelibros.com/sinclasificar/cancionero-colocci-brancuti/> (In Spanish).
- Cancioneiro da Vaticana. URL: https://biblioteca-virtual.fandom.com/es/Cancioneiro_da_Vaticana (In Spanish).
- Graham R. (2007) The Discovery of France. United Kingdom: Picador. 454 p. (In English).
- Guilhen de Peiteu: Complete Works. URL: http://trobar.org/troubadours/coms_de_peiteu (In English).
- L’histoire de Clara d’Anduze, la Femme Troubadour. URL: <https://www.midilibre.fr/2019/09/05/lhistoire-de-clara-danduze-la-femme-troubadour,8393801.php> (In French).
- Les trobairitz. URL: <https://www.trob-eu.net/ca/les-trobairitz.html> (In Catalan).
- Medievalists.net – Beatriz de Dia – Woman Troubadour. URL: <https://www.medievalists.net/2011/08/women-troubadours-in-southern-france-personal-character-unhappiness-and-revoltingagainst-conventions/beatriz-de-dia-bn-ms12473/> (In English).
- Sumien D. (2006) La Standardisation Pluricentrique de l’Occitan: Nouvel Enjeu Sociolinguistique, Développement du Lexique et de la Morphologie. Turnhout: Publications de l’Association Internationale d’Études Occitanes (Brepols). 501 p. (In French).

18. Un Códice de Historia Material Compleja: el “Cancionero da Ajuda” in Revista de Literatura Medieval (2009). Madrid: Universidad de Alcalá, № 21. pp. 77–124 (In Spanish).

Поступила в редакцию 21.01.2025 г.

**OCCITAN LANGUAGE DEVELOPMENT PROCESS IN ITALY AND SPAIN:
COMPARATIVE ASPECT**

G.V. Bestolkova

The article provides a detailed analysis of Occitan language development process in Italy and Spain. The research revealed that the Occitan language development process in Italy and Spain includes three following periods: the period of dawn (X-XV centuries), the period of decline (XVI – XVIII centuries), the period of renaissance (XIX century – up to the present. time). In general, the Occitan language development in these countries proceeded at almost the same rate and for similar causes. The research enabled to reveal a diglossia situation trend in Spain and Italy from the Xth century up to the present, i.e. Occitan + other regional languages of Spain / Italy vs Latin (X-XV centuries) => Occitan + other regional languages of Spain / Italy vs a literary language based on Castilian/ Tuscan language (XVI century – up to the present time). The material contained in the article allows to fill in the gap in the Occitan language description caused by lack of accurate structured data on its development process.

Keywords: Occitan language, troubadours, courtesy, Italy, Spain, periodization of development process, literary movement, diglossia situation.

Бестолкова Галина Васильевна.

Кандидат филологических наук.
Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова, г. Москва, Российская
Федерация.
Преподаватель кафедры французского языка и
культуры.
ORCID 0009-0009-2438-8461.
E-mail: best_talk@mail.ru

Bestolkova Galina Vasilievna.

Candidate of Philology.
Lomonosov Moscow State University, Moscow,
Russian Federation.
Lecturer at Department of French Language and
Culture.
ORCID 0009-0009-2438-8461.
E-mail: best_talk@mail.r